

Simuladores virtuales en fisiología

Dr. Joshua Martínez D.

Departamento de Fisiología, Universidad Nacional Autónoma de
México

josh_elite_md@hotmail.com

Indexado en:

Propósito

Analizar el uso potencial de simuladores virtuales para la enseñanza de temas de fisiología celular (compartimentos, fisiología celular y tisular).

Introducción

El desarrollo del currículo ha introducido la técnica didáctica “Aprendizaje Basado en Simulación” (ABS), la cual ha demostrado resultados de aprendizaje similares a las prácticas en entornos reales (1). El ABS permite a los estudiantes construir su conocimiento a través de la práctica deliberada, por medio de la representación virtual de entornos reales. Entre sus ventajas evita riesgos potenciales en los estudiantes y conflictos éticos. La enseñanza de la fisiología por medio de simuladores ha resultado ser tan efectiva como las prácticas de laboratorio en entornos reales, su aceptación por docentes y estudiantes va de moderada a buena (2).

Este trabajo busca fomentar el análisis y la reflexión del uso de ABS en la enseñanza de la fisiología.

Desarrollo

Se estima que el aprendizaje en la práctica es del 75%, siendo únicamente superado por la enseñanza del tema por parte del practicante. La simulación es una técnica que recrea y amplifica las situaciones reales, desarrollando conocimiento, habilidades y actitudes con el menor riesgo posible al operador su entorno (1).

Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

En la enseñanza de la fisiología se ha evaluado el uso de simuladores virtuales, obteniendo una serie de ventajas y desventajas.

Entre las desventajas se encuentra que no proveen una experiencia completa a comparación de las prácticas de laboratorio tradicionales, no enseña la operación del equipo necesario para el estudio de la fisiología ni las técnicas actuales para la medición de variables. Teniendo como consecuencia que el estudiante no aprenda la importancia de una recolección de datos de calidad, siendo el simulador el proveedor de datos idealizados.

En contraste, brinda la ventaja de ser fácilmente entendido por los estudiantes, explicando de forma pertinente la fisiología, como desarrollar un procedimiento y ofreciendo una guía durante el desarrollo de la actividad, todo esto sin necesidad de entrenamiento previo del equipo. Además, permite que cada estudiante realice paso a paso un procedimiento sin aumentar los costos al repetir la simulación, permitiendo que avance a su propio ritmo de aprendizaje. Se ha demostrado por exámenes sumativos que tienen resultados similares a las prácticas reales. Demostrando ser una buena alternativa para la enseñanza aprendizaje de la fisiología (2).

Es importante que como docentes afrontemos el reto de enseñar mediante la combinación efectiva de sesiones presenciales, simuladores virtuales, *e-learning* y *tactil learning* con la finalidad de que nuestros estudiantes construyan el máximo aprendizaje de las temas de fisiología (3).

Existe una variedad de simuladores virtuales (de uso libre y prepago) para la enseñanza de la fisiología, sin embargo, basándonos en nuestros propósitos y resultados de aprendizaje nos permitimos seleccionar, los que a nuestro juicio representan el contenido más completo y el mejor desarrollo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los temas de fisiología. Entre los cuales se encuentran:

a) Physioex 9.1

Se requiere de licencia para usar su versión online actualizada. Brinda 12 unidades temáticas con resumen y cuestionarios incluidos: 1) Mecanismos de transporte y permeabilidad celular, 2) Fisiología del músculo esquelético, 3) Neurofisiología del impulso nervioso, 4) Fisiología del sistema endocrino 5) Dinámica cardiovascular 6) Fisiología cardiovascular, 7) Mecanismo del sistema respiratorio, 8) Procesos químicos y físicos de la digestión, 9) Fisiología del sistema renal, 10) Equilibrio ácido-base, 11) Análisis de sangre y 12) Pruebas serológicas. Cuenta con una serie de experimentos interactivos que permiten medir variables al seleccionar las condiciones al igual que en un experimento de laboratorio.

Fig 1. Interfaz del simulador Physioex.9.1. Disponible en: www.physioex.com

b) Nernst/Goldman equation simulator

Es un simulador de la ecuación de Nernst y Goldman-Hodgkin-Katz, desarrollado por la universidad de Arizona, de acceso libre, que permite la comprensión del potencial de membrana en reposo al alterar las concentraciones y permeabilidades de los iones sodio, potasio y cloro.

Fig 2. Interfaz del simulador Nernst/Goldman equation. Disponible en: <http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/>

c) Metaneuron

Simulador virtual de uso libre diseñado para estudiar el potencial de membrana en reposo y el potencial de acción, permite medir las variables al utilizar bloqueadores de canales, modificar la resistencia interna y externa de la membrana y los estímulos a diferentes intensidades y duración.

Fig 3. Interfaz del simulador metaneuron Disponible en: <http://www.metaneuron.org/>

d) LabHeart

Es software de acceso libre diseñado por la universidad de california con el propósito de estudiar los procesos del potencial de acción cardíaco y las variables resultantes al utilizar bloqueadores de canales y diferentes concentraciones de iones.

Fig 4. Interfaz del simulador LabHeart Disponible en: <https://www.labheart.org>

e) VCell

Software de acceso libre con múltiples funciones para el diseño y la simulación de la fisiología celular en general. Es el que requiere mayor habilidad técnica. Es alimentado por las bases de datos actualizadas sobre el tema, para el estudio de múltiples reacciones químicas y modelos tridimensionales de células.

Fig 5. Interfaz del simulador Vcell Disponible en: <http://vcell.org/>

Actividad:

Como sabemos la planeación es el eje central de la práctica docente, Para los educadores es necesaria una guía para obtener el máximo aprovechamiento, recordando que los simuladores son un medio para cumplir el propósito de aprendizaje. Se recomienda como ejercicio para el docente diseñar su clase y utilizar uno o mas simuladores virtuales según su propósito de aprendizaje.

Conclusión

Los simuladores virtuales son un herramienta didáctica eficiente y eficaz para la enseñanza de la fisiología, con limitaciones claramente identificadas que hace que no se puedan reemplazar por completo las prácticas tradicionales de laboratorio de fisiología. No obstante brindan herramientas para la comprensión de los temas permitiendo que cada estudiante realice la simulación a su propio ritmo y con el número de repeticiones necesarias para la comprensión de los temas de fisiología.

Referencias

1. Al-Elq AH. Simulation-based medical teaching and learning. J Family Community Med. 2010 Jan [cited 2019 May 28];17(1):35–40.
2. Dobson JL. Evaluation of the Virtual Physiology of Exercise Laboratory program. Adv Physiol Educ. 2009 Dec [cited 2019 May28];33(4):335–42.
3. Mahaffey AL. Interfacing virtual and face-to-face teaching methods in an undergraduate human physiology course for health professions students. Adv Physiol Educ. 2018 Sep [cited 2019 May 28];42(3):477–81.